

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16499128

VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO: IMPACTOS DO FEMINICÍDIO POLÍTICO NA TRAJETÓRIA DE MULHERES POLÍTICAS

Maria Clara Andrade Gonçalves¹; Tatiana Machiavelli Carmo Souza²

Resumo: A violência política de gênero (VPG) está imbricada na história sócio-política brasileira: em seu enredo está um regime colonial aniquilador, responsável por ceifar a vida de mulheres em função da reserva de espaços bem delimitados aos “homens bons”. O presente estudo objetivou compreender as violências políticas de gênero e os impactos do feminicídio político na trajetória de mulheres políticas. Foi realizada pesquisa qualitativa com seis mulheres que disputaram e/ou foram eleitas aos cargos de vereadora. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semidirigidas e a análise foi pautada no materialismo histórico-dialético. Identificou-se que as violências políticas de gênero podem escalar de modo a acarretar feminicídios políticos (simbólicos ou materiais), além de ocasionarem impactos multidimensionais na trajetória de mulheres políticas. Essas violências são caracterizadas por serem específicas, contínuas, progressivas, coletivas e interseccionadas.

Palavras-chave: Gênero; Feminicídio político; Violência política de gênero.

POLITICAL GENDER VIOLENCE: THE IMPACT OF POLITICAL FEMICIDE ON THE TRAJECTORY OF FEMALE POLITICIANS

Abstract: Gender-based political violence (GBV) is embedded in Brazilian socio-political history: in its plot there is an annihilating colonial regime, responsible for taking the lives of women due to the reservation of well-defined spaces for “good men”. The present study aimed to understand gender-based political violence and the impacts of political femicide on the trajectory of political women, and the analysis was based on historical-dialectical materialism. It was identified that political gender violence can escalate to lead to political femicides (symbolic or material), in addition to causing multidimensional impacts on the trajectory of women politicians.

Keywords: Gender; Political femicide; Political gender violence.

¹Graduanda em Psicologia Bacharelado e Licenciatura, Universidade Federal de Catalão (UFCAT) mariaclara.goncalves@discente.ufcat.edu.br, <https://orcid.org/0009-0002-3283-8396>.

²Professora na Universidade Federal Catalão (UFCAT) e no PPGP da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Pós-doutora pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Universidade Federal de Catalão, tatimachiavelli@ufcat.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-8834-7022>.

Objetivos

Compreender as violências políticas de gênero e o impacto do feminicídio político na trajetória de mulheres políticas.

Metodologia

O estudo envolveu a participação de 6 (seis) mulheres que disputaram e/ou foram eleitas a cargos políticos. Foram utilizados os seguintes critérios para participação: a) autoidentificar-se como mulher e b) ter concorrido nas eleições gerais de 2022 (cargos de presidente, governadora, senadora, deputada federal ou deputada estadual) ou nas eleições municipais de 2020 (cargos de vereadora, prefeita ou vice-prefeita). O processo de obtenção de dados ocorreu por meio de entrevistas semidirigidas - em formato online. Os dados foram analisados a partir do materialismo histórico e dialético.

Considerações Finais

A violência política de gênero está imbricada na história sócio-política brasileira: em seu enredo está um regime colonial aniquilador, responsável por ceifar a vida de mulheres em função da reserva de espaços bem delimitados aos "homens bons". A presença de mulheres na esfera política se confere, portanto, como uma ameaça de ruptura à hegemonia e ao arranjo universal dos homens no seio social. A fim de evitar esse cenário, a ordem patriarcal e suas relações de poder acabam por atravessar não apenas a sociedade, como também impregnam o Estado (Lagarde, 2008).

No que tange as definições jurídico-normativas, a lei 12.194 (Brasil, 2021) descreve como crime de violência política de gênero (VPG) as condutas e comportamentos que intencionem prejudicar, atravancar e/ou refrear os direitos políticos femininos. Existem cinco tipos de VPG, que estão atrelados aos campos simbólico, sexual, psicológico, físico e moral (Ministério Público Federal [MPF], 2020).

O feminicídio atua como a maior forma de controle e poder sobre os corpos femininos e se manifesta sob uma lógica de terror, extermínio e, inclusive, impunidade (Sagot, 2013). Se efetiva como resultado dos diversos atos violentos direcionados aos corpos femininos (Meneghel; Portella, 2017) que, no caso do feminicídio político, trata-se de um resultado das violências políticas de gênero.

Os relatos das participantes evidenciam que as experiências de VPG tiveram início nos círculos interpessoais internos, mais precisamente no partido, constituindo uma VPG partidária e institucional. Também ficou notável que essas vivências de VPG estavam mais vinculadas às esferas simbólicas, morais e psíquicas e ligadas ao recorte de gênero, do que à experiências materializadas.

Dentre as categorias das violências vivenciadas pelas participantes, as principais foram: psicológica, moral, simbólica e sexual - com destaque a simbólica, visto que essa violência atravessa os outros tipos. Identificou-se que os agentes que perpetuaram essas violências foram agressores institucionais, políticos não-estatais e/ou sociais. Identificou-se que as VPG foram praticadas tanto por homens, como por mulheres, de modo a revelar as bases de sustentação do patriarcado: a sua posição hegemônica e a introjeção das suas vertentes machistas e misóginas inclusive nas mulheres (Saffioti, 2004).

Tendo em vista que as violências interseccionais implicam a identificação de categorias, simultâneas ou não, na investigação das multifaces das violências contra as mulheres, como classe social, sexualidade, gênero e/ou nacionalidade (Catoia; Severi; Firmino, 2020), observou-se que as experiências de VPG direcionadas a mulheres negras, com deficiência e LGBTQIAP+ se concretizaram de modo maneira ainda mais brutal e agravada em função da manutenção das redes e relações hierárquicas de poder, fragilizando mais ainda essas vidas.

Quanto a sua caracterização, o feminicídio político foi compreendido pelas entrevistadas através de duas dimensões: tanto por seu aspecto físico, quanto pelo simbólico, podendo provocar o assassinato material e/ou a morte simbólica de sujeitas políticas.

O Estado se constitui como um elemento estrutural desses assassinatos, tendo em vista que, por meio da omissão dos direitos femininos e de empenhos que resguardem as suas vidas, o aparelho estatal reproduz quadros de violência e propicia a morte violenta de mulheres (Lagarde, 2008). É exatamente por isso que a lei 12.194 (Brasil, 2021) se mostra improdutiva, dado que o sistema partidário e a estrutura eleitoral brasileira se constroem a fim de não preservar mulheres desses atos violentos. Ao não investirem esforços para suprimir os mandatos de violência contra as mulheres, o Estado e as instituições corroboram para que as estratégias de enfrentamento não irrompam do papel (D'Ávila et al., 2022)

Quanto aos impactos das VPG e do feminicídio político, salienta-se que as VPG são caracterizadas por se manifestarem de modo continuado, o que potencializa a escalada desses atos e dos seus efeitos. Esses impactos são múltiplos e multifacetados, repercutindo na atuação parlamentar das entrevistadas, em sua imagem, reconhecimento, evidência e permanência no campo político, além de infringir diretamente a saúde mental. Além disso, o continuum de violências resulta em assassinatos políticos simbólicos, dado que, por meio da sua remoção e apagamento do cenário político-partidário, essas mulheres são submetidas a aniquilamentos simbólicos, isto é, à desqualificação dos seus corpos e à retirada de sua condição como sujeitos (Bandeira; Magalhães, 2019).

Outro impacto relativo ao fadado destino de exclusão feminina se manifesta no esfacelamento da democracia e, sobretudo, na construção, execução e preservação de uma política destinada ao homem universal, dado que esses atos visam não só a manutenção do status quo – definido pelo encargo masculino de dominação pública - como também o silenciamento dos corpos e vozes políticas e democráticas de mulheres (Matos et al., 2020). Ademais, destaca-se, no centro dos efeitos provocados pelas VPG, uma contradição posta nas vivências de ser uma dirigente política localizada à esquerda, visto que, ainda que estejam vinculadas a um espectro político caracterizado por aderir condutas mais acolhedoras e pela defesa dos direitos sociais e denúncia de práticas autoritárias e das desigualdades, essas mulheres estão em risco de sofrerem múltiplas VPG.

Referências Bibliográficas

BANDEIRA, Lourdes Maria; MAGALHÃES, Maria José. A transversalidade dos crimes de femicídio/feminicídio no Brasil e em Portugal. *Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal*, 1(1), p.29-56, 2019. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/123178/2/361526.pdf>

BRASIL. Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021. Estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Brasil: Congresso Nacional, 2021. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14192-4-agosto-2021-791631-publicacaooriginal-163264-pl.html>. Acesso em: 30 abr. 2023.

CATOIA, Cinthia de Cassia; SEVERI, Fabiana Cristina, FIRMINO, Inara Flora Cipriano. Caso “Alyne Pimentel”: violência de gênero e interseccionalidades. *Revista Estudos Feministas*, 28, e60361, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/CNfnySYtXWTYbsc987D8n5S/?lang=pt>. Acesso em: 04 jun. 2024.

D’ÁVILA, Manuela; FRANCO, Anielle; SILVA, Áurea Carolina de Freitas; SILVA, Benedita Souza da; RODRIGUES, Bruna Liege da Silva; ROUSSEFF, Dilma; SALABERT, Duda; HILTON, Erika; PENNA, Isadora Martinatti; FEGHALI, Jandira; MORAES, Maria do Socorro Jô; ROSÁRIO, Maria do; SILVA, Marina; MATOS, Marlise; GUAJAJARA, Sonia; AMARAL, Tabata, PETRONE, Talíria. *Sempre foi sobre nós: relatos da violência política de gênero no Brasil*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2022.

MATOS, Marlise. Mulheres e a violência política sexista: desafios à consolidação da democracia. In: *Mulheres, poder e ciência política: debates e trajetórias*. Organização: Flávia Biroli et al. Campinas: Editora da Unicamp, 2020.

MENEGHEL, Stela Nazareth, PORTELLA, Ana Paula. Femicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciência & saúde coletiva*, v. 22, 2017.

LAGARDE, Marcela. Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres. In: Bullen, M., & Mintegui, C.D (Coords.). *Retos Teóricos y nuevas prácticas*. Espanha: Ankulegi Antropologia Elkarte, p. 209-39, 2008.

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani; ALMEIDA, Suely Souza de. *Violência de gênero: poder e impotência*. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.

Como citar esse trabalho:

GONÇALVES, Maria Clara Andrade; SOUZA, Tatiana Machiavelli Carmo. Violência política de gênero: impactos do feminicídio político na trajetória de mulheres políticas. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO campus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 251-254. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16499128>.